

30/24

ПРЕПРИНТЫ

Ларионова Вера Максимовна,

Зубарев Андрей Витальевич

**АНАЛИЗ ФАКТОРОВ
ДОХОДНОСТЕЙ ТОКЕНОВ
УПРАВЛЕНИЯ В ПРОТОКОЛАХ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
ФИНАНСОВ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ**
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

**АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ДОХОДНОСТЕЙ ТОКЕНОВ УПРАВЛЕНИЯ В
ПРОТОКОЛАХ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФИНАНСОВ**

Ларионова Вера Максимовна, лаборатория прикладных макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС (г. Москва, проспект Вернадского, 82-84, корпус 9, 119571); стажёр-исследователь; larionova-vm@ranepa.ru;

Зубарев Андрей Витальевич, лаборатория прикладных макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС (г. Москва, проспект Вернадского, 82-84, корпус 9, 119571); заведующий лабораторией, к.э.н.; zubarev@ranepa.ru, ORCID: 0000-0003-2945-5271.

МОСКВА

2024 г.

**THE RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND
PUBLIC ADMINISTRATION (RANEPA)**

**YIELD FACTOR ANALYSIS OF MANAGEMENT TOKENS
IN DECENTRALIZED FINANCE PROTOCOLS**

Larionova Vera Maksimovna, Laboratory of applied macroeconomic research of the Institute of applied economic research; Intern researcher; larionova-vm@ranepa.ru;

Zubarev Andrey Vitalievich, Laboratory of applied macroeconomic research of the Institute of applied economic research; head of the laboratory, PhD in economics; zubarev@ranepa.ru, ORCID: 0000-0003-2945-5271.

MOSCOW 2024

Аннотация

Актуальность: Децентрализованные финансы (DeFi) становятся всё более важной частью криптовалютного рынка, но понимание факторов, влияющих на доходность их токенов, остаётся недостаточным. Токены управления играют ключевую роль в экосистемах DeFi, обеспечивая право голоса в управлении протоколами. Это исследование заполняет существующий пробел в анализе метрик протоколов и их влияния на доходность токенов.

Цель: Цель исследования – выявить и оценить влияние различных метрик протоколов DeFi на доходность токенов управления и оценить роль доходности Ethereum.

Методы: В исследовании используются данные с января 2021 по февраль 2024 года по двум токенам DeFi: COMP и CRV. Для анализа взаимосвязей между метриками протоколов и доходностью токенов применяются модели множественной линейной регрессии.

Результаты: В ходе исследования выявлено, что доходности токенов COMP и CRV в значительной степени зависят от доходности Ethereum, что объясняется их глубокой интеграцией в платформу Ethereum. Токен CRV, помимо влияния доходности Ethereum, подвержен воздействию внутренних метрик протокола, таких как общая заблокированная стоимость (TVL) и вознаграждения пользователей.

Выводы: Результаты исследования показали, что ключевые метрики протоколов, такие как TVL, доходы и вознаграждения, играют важную роль в формировании доходности токенов COMP и CRV. Однако степень их влияния варьируется в зависимости от специфики протокола. Токены CRV демонстрируют более тесную связь с внутренними характеристиками протокола, тогда как COMP больше подвержен динамике Ethereum.

Перспективы: Будущие исследования могут включать анализ токенов AAVE и RDNT, которые имеют свои особенности. В отличие от COMP и CRV, AAVE известен своими инновационными функциями, такими как мгновенные кредиты, что усложняет его поведение. RDNT, как кроссчейн-протокол, меньше зависит от Ethereum и больше от активности пользователей в разных сетях. Сравнение этих токенов может помочь глубже понять влияние межсетевое взаимодействия и уникальных функций на доходность токенов DeFi.

Ключевые слова: DeFi, децентрализованные финансы, токены управления, криптовалюты, доходность токенов, метрики протоколов, TVL (общая заблокированная стоимость), COMP, CRV, Ethereum.

JEL: C58

Abstract

Relevance: Decentralized finance (DeFi) is becoming an increasingly important part of the cryptocurrency market, yet the understanding of the factors affecting token returns remains limited. Governance tokens play a key role in DeFi ecosystems by providing voting rights in protocol management. This study fills a gap in the analysis of protocol metrics and their impact on token returns.

Objective: The objective of this study is to identify and evaluate the influence of various DeFi protocol metrics on governance token returns, as well as assess the role of Ethereum's performance.

Methods: The study uses data from January 2021 to February 2024 for two DeFi tokens: COMP and CRV. Multiple linear regression models were employed to analyze the relationships between protocol metrics and token returns.

Results: The analysis revealed that the returns of COMP and CRV tokens are largely dependent on Ethereum's performance, due to their deep integration with the Ethereum platform. In addition to the influence of Ethereum's returns, CRV is also affected by internal protocol metrics, such as total value locked (TVL) and user incentives.

Conclusions: The study showed that key protocol metrics such as TVL, revenues, and incentives play an important role in shaping the returns of COMP and CRV tokens. However, the extent of their influence varies by protocol. CRV tokens show a stronger correlation with internal protocol characteristics, whereas COMP is more influenced by Ethereum's dynamics.

Prospects: Future research could include the analysis of AAVE and RDNT tokens, which have their own unique characteristics. Unlike COMP and CRV, AAVE is known for its innovative features, such as flash loans, which complicate its behavior. RDNT, as a cross-chain protocol, is less dependent on Ethereum and more influenced by user activity across different networks. Studying these tokens could provide deeper insights into the impact of cross-chain interactions and unique protocol features on DeFi token returns.

Keywords: DeFi, decentralized finance, governance tokens, cryptocurrencies, token returns, protocol metrics, TVL (total value locked), COMP, CRV, Ethereum.

JEL: C58

Введение

Криптовалютный рынок сформировался как быстрорастущий и набирающий популярность сектор, взаимодействующий с глобальной финансовой системой. Криптовалюты позволяют осуществлять платежи, инвестировать, заключать контракты и выполнять многие другие операции. Их отличие от традиционных финансов заключается в использовании технологии блокчейн. Эта новая, стремительно развивающаяся система привлекает внимание инвесторов, финансовых учреждений и исследователей.

Децентрализованные финансы (DeFi) представляют собой специфическую область криптовалютного рынка. Многие DeFi-сервисы выпускают собственные токены, которые выполняют несколько функций в рамках своих экосистем, включая управление, стейкинг, обеспечение ликвидности и стимулирование участия пользователей. Токены управления (governance tokens) занимают особое место в экосистеме DeFi, так как они дают владельцам право участвовать в принятии решений по управлению протоколом, включая изменения в смарт-контрактах, настройку вознаграждений и другие важные параметры. Управляющие токены могут также использоваться для стимулирования пользователей, предоставления ликвидности и других функций, направленных на поддержку протокола. Цель DeFi — предоставление финансовых услуг, таких как кредитование, заимствование, торговля, инвестирование и прочие, без использования традиционных посредников. Все эти услуги осуществляются с использованием смарт-контрактов.

Несмотря на растущий интерес к криптовалютам и DeFi, понимание факторов, влияющих на доходность их токенов, остаётся ограниченным. С одной стороны, важно, чтобы инвесторы могли принимать обоснованные решения и эффективно управлять рисками. С другой стороны, подобное исследование вносит вклад в академические исследования в области финансовой экономики, помогая понять динамику и поведение рынка в цифровом и децентрализованном контексте.

Цель данной статьи — проанализировать факторы, влияющие на доходность токенов DeFi. Мы рассмотрим различные метрики протоколов, такие как объём торгов, доходы, общая заблокированная стоимость (TVL), количество держателей токенов и другие, чтобы понять, как эти факторы влияют на доходность.

1 Обзор литературы

В этой главе мы рассмотрим существующие исследования, касающиеся криптовалют и децентрализованных финансов (DeFi). Обзор литературы включает работы, описывающие технические особенности криптовалют и DeFi, а также эмпирические исследования факторов, влияющих на доходность криптовалют и DeFi.

Криптовалюты и технологии DeFi основаны на технологии блокчейн. Это децентрализованный и распределенный реестр, который фиксирует все транзакции в сети компьютеров. Каждый блок состоит из множества записей о транзакциях и содержит уникальный код, называемый хешем. Также он включает в себя хеш предыдущего блока в цепи. Таким образом, блокчейн — это система, которая может состоять из большого количества узлов, поддерживающих и синхронизирующих одну и ту же копию базы данных. Это обеспечивает стабильность и круглосуточную доступность сети.

Биткоин, самая известная криптовалюта, был представлен в 2008 году. Он работает на основе системы доказательства выполнения работы (proof-of-work), где майнеры подтверждают транзакции, решая сложные математические задачи. Эти решения добавляются в блокчейн. Такой метод обеспечивает безопасность и целостность сети, так как изменения в истории транзакций требуют значительных вычислительных ресурсов. Система proof-of-work поддерживает децентрализованный характер сети и предотвращает мошенничество. Технические особенности и механизмы работы Биткоина подробно описаны в работе Narayanan et al. (2016). Авторы подробно рассмотрели технические особенности и методы стимулирования, а также работу механизма консенсуса.

Еще одной популярной криптовалютой является Ethereum, который предоставил практическое применение смарт-контрактов — автоматически исполняющихся контрактов, условия которых прописаны в виде кода. Ethereum также поддерживает децентрализованные приложения (dApps), которые работают на децентрализованной сети, а не на одном сервере. Приложение dApp представляет собой набор нескольких взаимосвязанных смарт-контрактов, которые обеспечивают выполнение различных функций внутри приложения, взаимодействуя друг с другом.

DeFi расширяет использование криптовалют, предлагая такие финансовые услуги, как кредитование, заимствование и торговля. Эти услуги используют блокчейн

и смарт-контракты, что устраняет необходимость в традиционных банках. В работе Schär (2021) обсуждаются основные компоненты DeFi, такие как стандарты токенов, децентрализованные биржи, децентрализованные кредитные рынки, деривативы на блокчейне и протоколы управления активами. Автор подчёркивает, что, несмотря на существующие риски, DeFi обладает потенциалом для создания более открытой и устойчивой финансовой инфраструктуры.

Существует несколько типов протоколов с различными бизнес-моделями. Основными являются лендинговые протоколы (PLFs), децентрализованные биржи (DEXs) и агрегаторы доходности. В статье Xu и Xu (2022) эти бизнес-модели подробно описаны. PLFs позволяют пользователям положить криптовалюту на депозит для получения процентов и брать займы под залог через автоматизированные смарт-контракты, которые управляют активами и процентными выплатами. Среди самых известных PLFs — Compound и Aave. DEXs дают возможность пользователям обменивать криптовалюты напрямую через пулы ликвидности, где инвесторы кладут на депозиты пары токенов и получают комиссии за обмены, совершаемые покупателями. Наиболее известными DEXs являются Uniswap и Curve. Агрегаторы доходности объединяют различные стратегии для максимизации доходности инвесторов, применяя автоматизированные стратегии для получения высокой доходности.

Многие исследователи стремятся сравнить децентрализованные сервисы с традиционными и выяснить, как криптовалюты изменяют финансовую систему. Например, в статье Макагов и др. (2022) утверждается, что архитектура DeFi может снизить транзакционные издержки и повысить эффективность финансовой системы за счёт устранения посредников. Наряду с улучшениями, существуют и проблемы, связанные с налогообложением, соблюдением законов по борьбе с отмыванием денег и предотвращением финансовых злоупотреблений. В этой статье подчёркивается необходимость инновационных подходов к регулированию, которые сохраняют преимущества технологии блокчейн, обеспечивая при этом подотчётность и соответствие нормативным требованиям.

Помимо технических характеристик криптовалют и децентрализованных финансовых сервисов, исследователи изучают различные факторы, индикаторы и активы, которые коррелируют с рынком криптовалют. В этих статьях рассматриваются такие факторы, как настроения инвесторов, регуляторные объявления, традиционные

финансовые показатели (рыночные индексы, нефть, золото, валюты и т.д.), а также метрики протоколов DeFi (активные адреса, количество транзакций, объемы торгов и общая заблокированная стоимость — TVL).

Криптовалюты в значительной степени подвержены влиянию новостей и рыночных настроений, что является одной из причин их высокой волатильности. Различные новости и тренды могут заставить инвесторов вкладываться в определённые активы и продавать другие. На криптовалютном рынке настроения играют особенно важную роль. Corbet и др. (2022) исследуют, как внимание инвесторов (Google Trends) влияет на цены токенов DeFi. В своей работе они рассматривают токены пяти проектов DeFi: Chainlink, Maker, Bancor, BasicAttention и Synthetix. Исследование использует тестирование причинности Mackey-Glass вместе с векторной авторегрессией с переключением режимов Маркова (MS-VAR) для анализа данных с 2019 по 2021 год. Они установили, что Биткоин и Ethereum в основном влияют на цены токенов DeFi только в периоды медвежьих рынков, в то время как корреляция между ценами DeFi и Google Trends значительна как на бычьем, так и на медвежьем рынках. Более того, рост доходности DeFi влияет на количество поисковых запросов в Google, а также рост внимания инвесторов влияет на цены токенов.

Другое исследование, проведенное Haddaoui и др. (2022), изучает, как социальные медиа влияют на цены криптовалют, сосредотачиваясь на Биткоине. Исследователи собрали данные с Twitter и блокчейн-записей за 2021 год и использовали языковую модель трансформер BERT для анализа настроений в твитах. Затем они применили рекуррентную нейронную сеть LSTM для прогнозирования цен на Биткоин на основе этих данных. Результаты исследования показали, что положительные и нейтральные настроения в социальных медиа, а также активность (лайки, ретвиты и ответы) являются хорошими предикторами цен на Биткоин.

Регуляторные объявления также оказывают прямое влияние на цены DeFi. Chokor и Alfieri (2021) исследуют краткосрочные и долгосрочные последствия регулирования для криптовалютного рынка. Они используют методологию событийного анализа для оценки немедленной реакции рынка на регуляторные объявления и применяют модель GARCH для оценки изменений волатильности с течением времени. В исследование вошли данные за период с 2014 по 2020 год, с акцентом на значимые нормативно-правовые изменения по всему миру. Их результаты

показывают, что регулирование часто вызывает первоначальное снижение цен из-за неопределенности на рынке. Однако в долгосрочной перспективе такие меры могут привести к большей стабильности рынка и его росту, так как рынок адаптируется, а инвесторы начинают проявлять больше уверенности. Griffith и Clancey-Shang (2023) анализируют влияние китайского запрета на криптовалюты в 2021 году на показатели рынка, включая цены, волатильность и ликвидность. Используя модель регрессии с фиксированными эффектами, они исследовали данные за 20 дней до и после объявления о запрете. Они обнаружили, что запрет привел к значительному и устойчивому снижению средних цен на криптовалюты и ликвидности, а волатильность резко возросла, но со временем стабилизировалась. Авторы делают вывод, что жёсткое регулирование оказывает немедленное негативное воздействие, но рынок может стабилизироваться со временем. В исследовании проводится сравнение с запретом 2017 года в Китае, при этом показано, что запрет 2021 года оказал более глубокое и продолжительное влияние на криптовалютный рынок.

Большое количество исследований посвящено поиску корреляций между традиционными рынками и криптовалютами. До 2017 года криптовалюты демонстрировали слабую корреляцию с активами, такими как акции, валюты и золото. В исследовании Baug и др. (2018), где анализировались данные до 2015 года, была обнаружена слабая корреляция между Биткойном и традиционными активами, такими как акции США, драгоценные металлы, товары, энергетические ресурсы, облигации и валюты. Однако позже степень корреляции между криптовалютами и различными рынками увеличилась, что стало особенно заметно во время пандемии COVID-19. Goodell и др. (2021) обнаружили схожесть динамики криптовалют и фондовых индексов нескольких стран после начала пандемии COVID-19 по сравнению с предыдущим периодом. Тот же результат показан в работе Shilov и др. (2021), где анализируются возможные факторы ценообразования Биткоина на разных этапах формирования криптовалютного рынка. Их анализ с использованием модели GARCH показал, что динамика цен на Биткоин стала отражать более тесную взаимосвязь с традиционными финансовыми активами, такими как индексы акций и облигаций, чего не наблюдалось до пандемии.

Недавние исследования свидетельствуют о тесной взаимосвязи между токенами DeFi и традиционными финансовыми рынками. Yousaf и Yarovaaya (2022) анализировали корреляцию между DeFi, нефтью, золотом и фондовым рынком в

период пандемии COVID-19 и пузыря криптовалют 2021 года, используя векторную авторегрессию (VAR) и тесты причинности Грейнджера. Исследование показало, что корреляция между DeFi и традиционными рынками значительно возросла в эти кризисные периоды, что указывает на то, что рыночные шоки усиливают связь между DeFi и традиционными активами. Yousaf, Nekhili и Gubareva (2022) применили модели VAR и тесты коинтеграции и обнаружили, что корреляция между DeFi и валютными рынками (китайский юань, японская иена, евро и фунт стерлингов) в целом слаба. Их выводы подчеркивают, что связь между DeFi и валютными рынками может усиливаться в периоды финансовой нестабильности.

Определенные метрики протоколов DeFi также являются важными показателями их эффективности. Эти показатели отражают общее состояние, популярность и финансовую стабильность протокола DeFi. Chu, Chan и Zhang (2023) проанализировали связь между доходностью токенов DeFi и объемами торгов, используя квантильную регрессию и подход теории экстремальных значений. В их исследование вошли ежедневные данные по пяти основным токенам DeFi за период с 2017 по 2020 год. Они обнаружили значительную положительную связь между увеличением объёмов торгов и доходностью токенов, что свидетельствует о том, что активная торговля является признаком успешного функционирования DeFi-протоколов и их высокой доходности. Другое исследование, проведённое Şoiman, Dumas и Jimenez-Garces (2023), изучало влияние таких сетевых переменных, как количество активных адресов, количество транзакций и общая заблокированная стоимость (TVL), на доходность токенов DeFi. Они использовали модели множественной линейной регрессии на ежедневных данных. Они обнаружили, что доходность токенов DeFi тесно связана с этими сетевыми переменными. Однако также было показано, что рынок криптовалют, а именно цены на Биткоин и Ethereum, также влияют на доходность DeFi.

Таким образом, в этой главе были рассмотрены ключевые исследования, касающиеся проектирования криптовалют и технологий DeFi, а также основные факторы, влияющие на их доходность. Работы, описывающие технические особенности и функционирование децентрализованных финансов, довольно детализированы, в то время как эмпирические исследования, связанные с факторами доходности криптовалютных сервисов, ограничены. Так, новости, включая регуляторные объявления, а также настроения инвесторов могут значительно влиять

на ежедневную доходность токенов DeFi. С другой стороны, связь DeFi с традиционными рынками часто ограничена кризисными периодами из-за перетока капитала. Однако некоторые исследования подчеркивают, что внутренние характеристики протоколов (такие как TVL, объемы торгов, активные адреса, количество транзакций) могут существенно коррелировать с доходностью DeFi. Эти выводы служат основой для последующего эмпирического анализа, который будет представлен в следующей главе.

2 Эмпирическое исследование

В этой главе описывается эмпирическое исследование факторов, влияющих на доходность токенов DeFi. Основываясь на обзоре литературы из предыдущей главы, мы стремимся выявить и количественно оценить взаимосвязи между доходностью DeFi и специфическими метриками протоколов.

Мы начнем с формулировки основных гипотез, основанных на полученных из литературы данных. Далее опишем процесс сбора данных, включая выбор токенов DeFi, источники данных и временные рамки исследования. Затем мы подробно рассмотрим методологию анализа. В завершение мы представим эмпирические результаты, интерпретируя полученные данные в контексте существующих исследований и делая выводы о ключевых факторах, влияющих на доходность токенов DeFi.

2.1 Гипотезы

Исследование направлено на изучение факторов, влияющих на доходность токенов управления в протоколах DeFi. Эти токены функционируют на платформе Ethereum, что создает очевидную связь между их доходностью и доходностью криптовалюты Ethereum. Однако каждый протокол имеет свой набор метрик, которые, используя данные блокчейна, могут быть преобразованы в показатели, аналогичные метрикам из традиционных финансов. Эти метрики включают такие показатели, как общая заблокированная стоимость (TVL), объемы торгов, доходы и другие ключевые показатели, которые могут существенно влиять на доходность токенов. Эти метрики могут отражать доверие пользователей, их вовлеченность, ликвидность, экономическую эффективность и эффективность бизнес-модели протокола. Важный вопрос для исследователей криптовалютных и DeFi-рынков заключается в том, что больше влияет на доходность токенов — внутренние характеристики протоколов или доходность Ethereum.

Показатели, отражающие работу протокола, можно разделить на несколько категорий. Показатели валовой стоимости (GMV) отражают оборот средств на протоколе и уровень доверия пользователей. Такие метрики, как чистые депозиты и TVL, указывают на популярность платформы среди вкладчиков, в то время как активные кредиты показывают уровень кредитной активности, а объем торгов

отражает активность и ликвидность. Мы предполагаем, что более высокие значения показателей, таких как чистые депозиты, TVL и активные кредиты, указывают на большую активность пользователей, что ведет к увеличению комиссий и прибыли платформы, что, вероятно, должно положительно сказываться на доходности токенов управления. Однако связь между объемами торгов и доходностью токенов управления является неоднозначной, так как активность на рынке может увеличиваться как во времена роста, так и во времена резких падений доходности, когда инвесторы стремятся спасти свои средства. Показатели финансовой отчетности, такие как доходы, комиссии, прибыли и прочие, показывают финансовую эффективность протокола, в то время как расходы и вознаграждения пользователей в виде токенов (token incentives) отражают затраты на функционирование и привлечение новых участников. Эти вознаграждения способствуют росту стоимости токенов, так как усиливают ожидания инвесторов относительно будущих доходов протокола, аналогично акциям. Метрики казначейства отражают финансовые резервы протокола. Большие резервы означают, что протокол может поддерживать свою деятельность и справляться с изменениями на рынке, что помогает удерживать стабильность цен на токены. Показатели рыночных данных, такие как обращающееся предложение и объемы торгов токенов, указывают на ликвидность токенов. Также стоит отметить метрику активных пользователей, рост которой показывает популярность платформы и, предположительно, ведет к увеличению её стоимости.

Анализ метрик протоколов создает основу для понимания факторов, которые могут влиять на доходность токенов управления в DeFi. Эти метрики можно рассматривать как своего рода "фундаментальные" показатели, аналогичные тем, что используются в традиционных финансах для оценки акций. Классифицируя и оценивая эти метрики, мы можем лучше понять, как вовлеченность пользователей, финансовая устойчивость и рыночная активность влияют на общую эффективность протокола. Подобно тому, как в традиционных финансах анализируются такие показатели, как прибыль и ликвидность компании, метрики DeFi отражают ключевые аспекты работы протокола и ожидания инвесторов относительно его будущего роста и устойчивости.

2.2 Данные

В этом исследовании используются ежедневные данные за период с 01.01.2021 по 01.02.2024 по криптовалютам, которые выполняют функции токенов управления для DeFi-протоколов: COMP (Compound) и CRV (Curve). На *Рисунке 2.1* представлены динамика цен Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и токенов DeFi.

Рисунок 2.1 — Ежедневная динамика цен на Bitcoin, Ethereum и токены DeFi (01.01.2021 - 01.02.2024)

В *Таблице 2.1* приведен краткий обзор токенов DeFi и их бизнес-моделей. Compound — это децентрализованный протокол кредитования на Ethereum, который позволяет пользователям предоставлять и брать в долг криптовалюты. Compound является одним из ведущих протоколов кредитования, занимая второе место по величине общей заблокированной стоимости (TVL) на рынке до 2024 года. Токен управления протокола, COMP, используется для голосования по изменениям и улучшениям протокола. Пользователи могут зарабатывать COMP, предоставляя средства в долг или занимая их в рамках протокола. Общее количество COMP ограничено, и оно распределяется постепенно, что создает долгосрочную ценность токена и стимулирует участие пользователей в протоколе.

Curve — это децентрализованная биржа (DEX), оптимизированная для торговли стейблкоинами. Она предлагает низкое проскальзывание (slippage) и низкие комиссии благодаря фокусу на стейблкоинах и схожих активах. Curve является одной из крупнейших DEX по TVL. Токен управления, CRV, используется для участия в управлении протоколом, оказывая влияние на изменения и решения в экосистеме Curve.

Таблица 2.1

Описание токенов

Токен	Протокол	Первое наблюдение	Бизнес-модель
COMP	Compound	17.06.2020	Лендинговый протокол
CRV	Curve	15.08.2020	Децентрализованная биржа

Зависимой переменной в исследовании являются недельные доходности токенов DeFi, которые рассчитываются по следующей формуле:

$$r_t = \ln\left(\frac{p_t}{p_{t-1}}\right), \quad (2.1)$$

где r_t — это недельная доходность, рассчитанная как отношение между ценами двух последовательных понедельников, и p_t — цена токена в понедельник недели, заканчивающейся днем t .

В *таблице 2.2* представлены описательные статистики по рядам доходностей токенов. Токены имеют схожие значения волатильности: 0,19 для CRV и 0,17 для COMP. Доходности COMP (0,29) и CRV (0,24) имеют положительную асимметрию. Коэффициент эксцесса, который характеризует наличие "тяжёлых хвостов" распределения, для CRV составляет 4,73, тогда как у COMP (1,64) значение эксцесса более умеренное. Средние доходности для всех токенов близки к нулю.

Таблица 2.2

Описательные статистики для недельных доходностей токенов

	Obs.	Mean	St. deviation	Median	Min	Max	Range	Skew	Kurtosis
comp	161	-0,01	0,17	-0,01	-0,52	0,57	1,09	0,29	1,64
crv	161	0	0,19	0	-0,64	0,94	1,59	0,24	4,73

Объясняющие переменные в этом исследовании представлены различными метриками протоколов. Данные для этих переменных были получены с платформы Token Terminal (<https://tokenterminal.com/>). Переменные и их описания приведены в *Таблице 2.3*. Рассматриваются такие категории переменных, как GMV, показатели

финансовой отчётности, показатели казначейства, рыночные данные, коэффициенты оценки и альтернативные метрики. Большинство переменных включено в модели в виде логарифмических доходностей, чтобы стандартизировать данные и учитывать процентные изменения. Однако имеются исключения: коэффициенты P/S и P/F включены в уровнях для отражения их абсолютных значений; объём торгов токенами включён в уровнях, делённых на среднюю цену за последние два периода, чтобы исключить влияние цены на эту метрику; а прибыль включена в виде обычных доходностей, чтобы избежать логарифмирования отрицательных значений.

Таблица 2.3

Описание переменных

GMV		
net_deposits	Чистые депозиты	Общая сумма активов, депонированных в протоколе.
tv1	Объём заблокированной стоимости	Общая сумма активов, заблокированных в протоколе.
dex_vol	Объём торгов	Общий объём торгов на платформе (только для Curve).
active_loans	Активные кредиты	Стоимость активных кредитов.
Финансовые показатели		
fees	Комиссии	Общая сумма процентов, выплаченных заемщиками.
supply_side_fees	Комиссии для кредиторов	Доля процентов, получаемая кредиторами.
revenue	Доходы	Доля процентов, поступающая в протокол.
expenses	Расходы	Общие затраты протокола на блокчейне.
incentives	Вознаграждения	Стоимость распределённых среди пользователей токенов управления
earnings	Прибыль	Доходы за вычетом вознаграждений.
Казначейство		
treasury	Резервы	Стоимость фондов протокола, хранящихся на блокчейне (включая нераспределённые токены управления).

net_treasury	Чистые резервы	Стоимость фондов протокола, хранящихся на блокчейне (исключая нераспределенные токены управления).
Рыночные данные		
trade_vol	Объем торгов токенами	Объем торгов токенами управления протокола.
turnover	Оборот токенов	Средний объем торгов токенами, деленный на полную разводненную рыночную капитализацию.
liquid_turnover	Оборот ликвидности	Частота торговли активами внутри протокола.
holders	Владельцы токенов	Количество адресов с балансом токенов больше нуля.
Коэффициенты		
pf_ratio	Коэффициент P/F	Полная разводненная рыночная капитализация, деленая на годовые комиссии.
ps_ratio	Коэффициент P/S	Полная разводненная рыночная капитализация, деленая на годовую выручку.
Другие показатели		
users	Активные пользователи	Количество уникальных адресов, совершивших хотя бы одну сделку на платформе.
code_commits	Изменения в коде	Количество изменений в публичных репозиториях GitHub, связанных с токеном.
core_devs	Основные разработчики	Количество уникальных пользователей GitHub, сделавших хотя бы один коммит в публичные репозитории токена за последние 30 дней.
afpu	AFPU	Средние комиссии на пользователя
argu	ARPU	Средняя выручка на пользователя

Источник: tokenterminal.com/

2.3 Методология

В данном исследовании используется множественная линейная регрессия для анализа факторов, влияющих на доходность токенов DeFi. Регрессионные модели построены для оценки взаимосвязей между недельной доходностью токенов DeFi и метриками протоколов. Основная модель (2.2) включает различные метрики протоколов в качестве объясняющих переменных, что позволяет напрямую оценить влияние специфических факторов на доходность токенов DeFi. Во вторую модель (2.3) добавляется доходность Ethereum в качестве дополнительной объясняющей переменной. Ethereum является основной платформой для протоколов DeFi, и его рыночная динамика, скорее всего, влияет на доходность токенов DeFi, что позволяет учесть общие рыночные движения и изолировать влияние специфических для протокола факторов.

Модели для каждого токена задаются следующим образом:

$$r_t = \alpha + \beta x_{it} + \varepsilon_t, \quad (2.2)$$

$$r_t = \alpha + \beta_1 eth_t + \beta_2 x_{it} + \varepsilon_t, \quad (2.3)$$

где r_t — доходность за неделю, заканчивающуюся в день t ; x_{it} — метрика i протокола в момент времени t ; eth_t — недельная доходность Ethereum.

Сравнивая модели, учитывающие доходность Ethereum, и модели, где этот фактор исключен, можно определить, в какой степени доходность токенов DeFi обусловлена общерыночными тенденциями, а в какой — специфическими характеристиками протоколов. Такой сравнительный подход повышает надежность выводов и даёт более ясную картину факторов, влияющих на доходность токенов DeFi.

Коэффициенты моделей оцениваются с использованием метода наименьших квадратов. Для сравнения моделей используется скорректированный коэффициент детерминации (R_{adj}^2). Чтобы избежать гетероскедастичности и автокорреляции остатков, применяются устойчивые к гетероскедастичности и автокорреляции стандартные ошибки (HAC).

2.4 Корреляционный анализ

В этом разделе представлены таблицы корреляций для двух токенов DeFi (CRV и COMP) с их соответствующими метриками протоколов. Анализ этих корреляций помогает выявить факторы, наиболее тесно связанные с доходностью токенов DeFi. Метрики с корреляцией, равной 1, исключены из таблиц, так как для некоторых протоколов метрики, такие как расходы и вознаграждения, доходы и комиссии, а также коэффициенты P/S и P/F, совпадают.

Доходности токена COMP (Таблица 2.4) коррелируют с чистыми депозитами, объемами торгов и TVL. У этого протокола наблюдаются схожие корреляции между метриками, но есть и различия. Например, чистые депозиты сильно коррелируют с активными кредитами и TVL, поскольку эти метрики входят в состав чистых депозитов. Кроме того, активные кредиты и TVL также имеют значительную корреляцию (0,65), то есть кредитная и депозитная активность этого протокола тесно связаны. Корреляция, близкая к 1, наблюдается для объемов торгов и оборота токенов.

Токен CRV (Таблица 2.5) коррелируют с чистыми резервами, прибылью, вознаграждениями и TVL. Корреляция между доходами и комиссиями равна 1, поскольку доходы этого протокола полностью состоят из комиссий, уплачиваемых заемщиками. Из-за этого коэффициенты P/S и P/F также имеют корреляцию 1. Кроме того, наблюдается высокая корреляция TVL с чистыми депозитами, прибыли с вознаграждениями и оборота ликвидности с объемом торгов. Это указывает на то, что для этого протокола данные метрики практически повторяют друг друга. Отрицательные корреляции между некоторыми метриками связаны с тем, что прибыль протокола отрицательная.

Таблица 2.4

Матрица корреляций для COMP и метрик протокола.

	comp	net_deposits	revenue	fees	ps_ratio	pf_ratio	token_trade_vol	earnings	incentives	holders	turnover	active_loans	tv1	net_treasury
comp	1	0,59	0,28	0,26	0,28	0,3	0,46	-0,01	0,12	0,15	0,24	0,36	0,65	0,18
net_deposits	0,59	1	0,53	0,52	0,2	0,23	0,14	-0,07	0,02	0,31	-0,01	0,85	0,95	0,27
revenue	0,28	0,53	1	0,82	0,21	0,23	0	-0,12	-0,04	0,15	-0,07	0,64	0,39	0,01
fees	0,26	0,52	0,82	1	0,18	0,2	0,01	-0,06	0	0,14	-0,05	0,6	0,4	-0,02

ps_ratio	0,28	0,2	0,21	0,18	1	0,97	0,06	0,02	0,05	-0,07	0	0,21	0,16	-0,01
pf_ratio	0,3	0,23	0,23	0,2	0,97	1	0,07	0,02	0,06	-0,08	0	0,24	0,19	-0,02
trade_vol	0,46	0,14	0	0,01	0,06	0,07	1	0,05	0,22	-0,02	0,96	-0,02	0,24	-0,1
earnings	-0,01	-0,07	-0,12	-0,06	0,02	0,02	0,05	1	0,57	-0,03	0,08	-0,09	-0,06	-0,04
incentives	0,12	0,02	-0,04	0	0,05	0,06	0,22	0,57	1	0,04	0,23	0,01	0,03	0
holders	0,15	0,31	0,15	0,14	-0,07	-0,08	-0,02	-0,03	0,04	1	-0,06	0,29	0,28	0,11
turnover	0,24	-0,01	-0,07	-0,05	0	0	0,96	0,08	0,23	-0,06	1	-0,15	0,08	-0,18
active_loans	0,36	0,85	0,64	0,6	0,21	0,24	-0,02	-0,09	0,01	0,29	-0,15	1	0,65	0,19
ttl	0,65	0,95	0,39	0,4	0,16	0,19	0,24	-0,06	0,03	0,28	0,08	0,65	1	0,27
net_treasury	0,18	0,27	0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,1	-0,04	0	0,11	-0,18	0,19	0,27	1

Таблица 2.5

Матрица корреляций для CRV и метрик протокола.

	crv	revenue	liquid_turnover	net_treas	users_daily	ps_ratio	earnings	incentives	holders	turnover	trading_vol	ttl
crv	1	-0,06	-0,27	0,57	-0,18	0,24	0,66	0,75	0,07	0,06	-0,21	0,4
revenue	-0,06	1	0,41	-0,11	0,53	0,12	-0,41	-0,07	0,04	0,43	0,43	-0,06
liquid_turnover	-0,27	0,41	1	-0,27	0,61	-0,02	-0,37	-0,22	-0,02	0,35	0,95	-0,34
net_treas	0,57	-0,11	-0,27	1	-0,21	0,14	0,49	0,5	-0,15	0,02	-0,26	0,28
users_daily	-0,18	0,53	0,61	-0,21	1	0,01	-0,28	-0,01	0,04	0,31	0,62	-0,17
ps_ratio	0,24	0,12	-0,02	0,14	0,01	1	0,09	0,14	0,12	0,07	0,06	0,36
earnings	0,66	-0,41	-0,37	0,49	-0,28	0,09	1	0,89	0,04	-0,1	-0,36	0,24
incentives	0,75	-0,07	-0,22	0,5	-0,01	0,14	0,89	1	0,05	0,06	-0,18	0,27
holders	0,07	0,04	-0,02	-0,15	0,04	0,12	0,04	0,05	1	0,03	0,02	0,16
turnover	0,06	0,43	0,35	0,02	0,31	0,07	-0,1	0,06	0,03	1	0,34	-0,13
trading_vol	-0,21	0,43	0,95	-0,26	0,62	0,06	-0,36	-0,18	0,02	0,34	1	-0,14
ttl	0,4	-0,06	-0,34	0,28	-0,17	0,36	0,24	0,27	0,16	-0,13	-0,14	1

2.5 Результаты моделей

В этом разделе представлены результаты моделей множественной линейной регрессии, использованных для анализа факторов, влияющих на доходность токенов DeFi. Для каждого токена сравниваются три модели, чтобы продемонстрировать

влияние различных факторов. Первая модель включает только метрики протокола, что позволяет оценить влияние специфических характеристик протокола на доходность. Во вторую модель включена доходность Ethereum в дополнение к метрикам протокола, что позволяет оценить, влияет ли Ethereum на доходность токенов DeFi. Третья модель включает все значимые метрики протокола и доходность Ethereum, чтобы выявить комбинированный эффект этих переменных на доходность токенов и сравнить величину влияния сетевых характеристик и тенденций криптовалютного рынка.

В *Таблице 2.6* представлены результаты моделей для токена COMP на основе протокольных индикаторов. Среди значимых переменных TVL имеет наивысший скорректированный коэффициент детерминации ($R^2_{adj} = 0,414$). Это указывает на то, что увеличение суммы, вложенной в протокол и депонированной на счетах, положительно коррелирует с доходностью. Также значимым оказался коэффициент объёма торгов токеном ($R^2_{adj} = 0,146$), что означает: чем больше сделок совершается, тем выше доходность токена. Кроме того, активные кредиты, отражающие спрос на протокол, генерируют проценты (доходы или комиссии), что также связано с более высокой доходностью токена управления.

Таблица 2.7 содержит результаты моделей с включением доходности Ethereum. Базовая модель, включающая только криптовалюту, указывает на то, что доходность Ethereum может объяснить около половины дисперсии доходности токенов ($R^2_{adj} = 0,511$), так как Ethereum является платформой, на которой функционирует лендинговый протокол Compound. Далее представлены модели с ETH и метриками протокола. Объём торгов токеном увеличивает коэффициент детерминации примерно на 0,077 п.п, а другие значимые метрики добавляют примерно 0,015 – 0,035 п.п. к объясняющей способности модели. Таким образом, для токена COMP основными факторами, связанными с изменением его цены, являются доходность Ethereum и объём торгов.

В *Таблице 2.8* представлены результаты наиболее полных моделей с несколькими метриками протокола. Спецификация без ETH имеет $R^2_{adj} = 0,514$, что означает, что примерно половина вариации доходности токена COMP может быть объяснена внутренними характеристиками протокола. Модель с ETH имеет $R^2_{adj} = 0,595$. Хотя объясняющая способность метрик протокола сопоставима с динамикой Ethereum, они добавляют немного информации к объяснению доходности COMP.

Таблица 2.6

Результаты регрессии доходностей COMP на метрики протокола

COMP	α	β	N	R ²	R ² _{adj}
users_daily	-0.006 (0.013)	-0.054 (0.043)	158	0.018	0.011
core_devs	-0.005 (0.014)	0.086 (0.076)	150	0.009	0.002
circ_supply	-0.028 (0.018)	13.349 (8.749)	158	0.033	0.027
code_commits	0.014 (0.022)	0.008 (0.022)	70	0.001	-0.014
revenue	-0.006 (0.013)	0.215*** (0.082)	158	0.068	0.062
ps_ratio	-0.093*** (0.027)	0.001*** (0.000)	158	0.071	0.065
token_trade_vol	-0.072*** (0.017)	0.000*** (0.000)	158	0.152	0.146
earnings	-0.005 (0.013)	-0.001 (0.007)	158	0.000	-0.006
incentives	-0.005 (0.013)	0.026 (0.017)	158	0.015	0.009
holders	-0.019 (0.016)	3.254 (2.374)	158	0.022	0.015
turnover	-0.006 (0.013)	0.064*** (0.020)	158	0.056	0.050
active_loans	-0.004 (0.013)	0.592*** (0.148)	158	0.134	0.128
tv1	-0.005 (0.010)	1.221*** (0.123)	158	0.418	0.414
net_treasury	-0.009 (0.013)	0.065 (0.055)	158	0.032	0.025

Примечания: 1. *** – значимость на уровне 1%, ** – значимость на уровне 5%, * – значимость на уровне 10%. 2. Стандартные отклонения приведены в скобках. 3. Первый столбец содержит названия переменных метрик протокола, включённых в модель. Столбец α показывает оцененные значения свободного члена, а столбец β содержит оцененные коэффициенты для каждой метрики протокола.

Таблица 2.7

Результаты регрессии доходностей COMP на метрики протокола и ETH

COMP	α	β_1	β_2	N	R ²	R ² _{adj}
eth	-0.010 (0.009)	1.112*** (0.086)		158	0.514	0.511
users_daily	-0.010 (0.009)	1.104*** (0.087)	-0.018 (0.018)	158	0.516	0.510
core_devs	-0.009 (0.010)	1.104*** (0.087)	0.064 (0.041)	150	0.521	0.515
circ_supply	-0.034*** (0.013)	1.118*** (0.086)	14.326** (6.717)	158	0.552	0.546
code_commits	-0.001 (0.016)	1.054*** (0.122)	0.016 (0.014)	70	0.462	0.446
revenue	-0.010 (0.009)	1.087*** (0.083)	0.045 (0.060)	158	0.517	0.511
ps_ratio	-0.055*** (0.018)	1.073*** (0.085)	0.0004** (0.000)	158	0.532	0.526
token_trade_vol	-0.058*** (0.013)	1.044*** (0.089)	0.000*** (0.000)	158	0.593	0.588
earnings	-0.011 (0.009)	1.116*** (0.088)	0.002 (0.004)	158	0.515	0.509
incentives	-0.010 (0.009)	1.105*** (0.088)	0.017 (0.012)	158	0.521	0.515
holders	-0.014 (0.012)	1.102*** (0.090)	0.998 (2.369)	158	0.516	0.510
turnover	-0.010 (0.009)	1.084*** (0.087)	0.041*** (0.013)	158	0.537	0.531
active_loans	-0.009 (0.009)	1.062*** (0.090)	0.126 (0.113)	158	0.519	0.513
tv1	-0.009 (0.009)	0.863*** (0.157)	0.379** (0.193)	158	0.529	0.523
net_treasury	-0.009 (0.009)	1.124*** (0.088)	-0.010 (0.013)	158	0.515	0.509

Примечания: 1. *** – значимость на уровне 1%, ** – значимость на уровне 5%, * – значимость на уровне 10%. 2. Стандартные отклонения приведены в скобках. 3. Первый столбец содержит названия переменных метрик протокола, включённых в модель. Столбец α показывает оцененные значения свободного члена, а столбец β содержит оцененные коэффициенты для каждой метрики протокола.

Таблица 2.8

Результаты множественной регрессии доходностей COMP на метрики протокола с включением и без включения ETH

COMP	(1)	(2)
Constant	-0.081*** (0.020)	-0.070*** (0.019)
eth		0.770*** (0.175)
revenue	0.044 (0.070)	0.013 (0.063)
ps_ratio	0.0002 (0.0002)	0.0001 (0.0002)
token_trade_vol	0.00000*** (0.00000)	0.00000*** (0.00000)
active_loans	-0.226 (0.173)	-0.036 (0.155)
tv1	1.267*** (0.149)	0.412* (0.235)
Observations	158	158
R ²	0.530	0.610
Adjusted R ²	0.514	0.595

Примечания: 1. *** – значимость на уровне 1%, ** – значимость на уровне 5%, * – значимость на уровне 10%. 2. Стандартные отклонения приведены в скобках.

В *Таблице 2.9* приведены результаты моделей для CRV на основе метрик протокола. Для CRV выявлено больше значимых переменных по сравнению с другими токенами. Модель, включающая вознаграждения, демонстрирует наивысший коэффициент детерминации ($R^2_{adj} = 0,557$). Вознаграждения представляют собой поощрения за предоставление ликвидности, стейкинг или участие в управлении. Высокие вознаграждения привлекают новых пользователей и повышают цену токена. Значимыми также оказались коэффициенты для прибыли ($R^2_{adj} = 0,437$) и чистых реервов ($R^2_{adj} = 0,324$), что свидетельствует о том, что доходность токена связана с прибылью протокола. Модель с TVL также имеет высокий коэффициент

детерминации ($R^2_{adj} = 0,151$). Коэффициенты для P/S и P/F также значимы. Коэффициент P/F показывает, что протокол эффективно генерирует комиссии, тогда как P/S указывает на ожидания инвесторов по поводу роста доходов протокола в будущем.

Таблица 2.10 содержит результаты моделей для CRV с учётом доходности Ethereum. Базовая модель, включающая доходность Ethereum, объясняет около половины дисперсии зависимой переменной ($R^2_{adj} = 0,523$). При этом добавление переменных вознаграждений и прибыли улучшает качество модели на 23,2 и 15,6 п.п. соответственно. Это указывает на то, что, несмотря на значимость динамики Ethereum, специфичные для протокола метрики также играют важную роль в определении доходности CRV.

В Таблице 2.11 показаны результаты множественной линейной регрессии для доходности CRV на основе сетевых метрик и доходности Ethereum. Модель с несколькими индикаторами имеет $R^2_{adj} = 0,632$, что на 10 п.п. выше, чем базовая модель CRV с ETH. Включение доходности Ethereum в спецификацию улучшает качество модели до $R^2_{adj} = 0,757$. Таким образом, для токена CRV метрики протокола Curve обладают относительно высокой объяснительной способностью.

Таблица 2.9

Результаты регрессии доходностей CRV на метрики протокола

CRV	α	β	N	R^2	R^2_{adj}
circ_supply	-0.002 (0.016)	-0.699 (0.718)	152	0.008	0.001
code_commits	-0.015 (0.014)	0.005 (0.012)	144	0.001	-0.006
core_devs	-0.008 (0.014)	-0.166* (0.090)	152	0.020	0.014
revenue	-0.009 (0.014)	-0.018 (0.028)	152	0.004	-0.003
liquid_turnover	-0.010 (0.013)	-0.061*** (0.023)	152	0.072	0.065
net_treas	-0.002 (0.011)	0.595*** (0.091)	152	0.329	0.324

users_daily	-0.009 (0.014)	-0.090 (0.056)	152	0.032	0.025
ps_ratio	-0.076** (0.031)	0.0003** (0.000)	152	0.057	0.051
token_trade_vol	-0.061** (0.027)	0.000* (0.000)	152	0.031	0.025
earnings	-0.004 (0.010)	0.334*** (0.053)	152	0.440	0.437
incentives	-0.001 (0.009)	0.472*** (0.054)	152	0.560	0.557
holders	-0.015 (0.013)	0.681 (0.754)	152	0.005	-0.002
turnover	-0.009 (0.014)	0.016 (0.030)	152	0.003	-0.003
trading_vol	-0.009 (0.014)	-0.053* (0.027)	152	0.042	0.036
ttl	-0.012 (0.013)	0.453** (0.206)	152	0.156	0.151

Примечания: 1. *** – значимость на уровне 1%, ** – значимость на уровне 5%, * – значимость на уровне 10%. 2. Стандартные отклонения приведены в скобках.

Таблица 2.10

Результаты регрессии доходностей CRV на метрики протокола и ETH

CRV	α	β_1	β_2	N	R ²	R ² _{adj}
eth	-0.012 (0.010)	1.140*** (0.107)		152	0.527	0.523
circ_supply	-0.005 (0.011)	1.141*** (0.106)	-0.716 (0.505)	152	0.535	0.529
code_commits	-0.018** (0.009)	1.188*** (0.104)	-0.005 (0.008)	144	0.584	0.578
core_devs	-0.012 (0.010)	1.129*** (0.108)	-0.072 (0.066)	152	0.530	0.524
revenue	-0.012 (0.010)	1.139*** (0.107)	-0.016 (0.020)	152	0.530	0.523
liquid_turnover	-0.012 (0.010)	1.116*** (0.106)	-0.011 (0.013)	152	0.529	0.522

net_treas	-0.008 (0.009)	0.922*** (0.108)	0.269*** (0.066)	152	0.574	0.569
users_daily	-0.012 (0.010)	1.138*** (0.103)	-0.003 (0.031)	152	0.527	0.520
ps_ratio	-0.036 (0.026)	1.111*** (0.103)	0.000 (0.000)	152	0.533	0.527
token_trade_vol	-0.054** (0.024)	1.130*** (0.108)	0.000 (0.000)	152	0.547	0.541
earnings	-0.008 (0.008)	0.853*** (0.091)	0.219*** (0.047)	152	0.684	0.679
incentives	-0.006 (0.007)	0.777*** (0.072)	0.337*** (0.036)	152	0.758	0.755
holders	-0.019** (0.009)	1.142*** (0.108)	0.778 (0.545)	152	0.533	0.526
turnover	-0.012 (0.010)	1.151*** (0.109)	0.030 (0.022)	152	0.538	0.531
trading_vol	-0.012 (0.010)	1.130*** (0.107)	-0.006 (0.015)	152	0.527	0.521
tv1	-0.013 (0.009)	1.058*** (0.113)	0.153 (0.116)	152	0.542	0.536

Примечания: 1. *** – значимость на уровне 1%, ** – значимость на уровне 5%, * – значимость на уровне 10%. 2. Стандартные отклонения приведены в скобках.

Таблица 2.11

Результаты множественной регрессии доходностей CRV на метрики протокола с включением и без включения ETH

CRV	(1)	(2)
Constant	-0.022 (0.021)	-0.017 (0.013)
eth		0.700*** (0.103)
core_devs	-0.049 (0.058)	-0.034 (0.048)
net_treas	0.227*** (0.070)	0.064 (0.074)
ps_ratio	0.0001	0.0001

	(0.0001)	(0.0001)
incentives	0.366***	0.318***
	(0.052)	(0.040)
trading_vol	-0.006	0.005
	(0.016)	(0.012)
tv1	0.166	0.064
	(0.164)	(0.116)
Observations	152	152
R ²	0.646	0.768
Adjusted R ²	0.632	0.757

Примечания: 1. *** – значимость на уровне 1%, ** – значимость на уровне 5%, * – значимость на уровне 10%. 2. Стандартные отклонения приведены в скобках.

Подводя итог, в этой главе были рассмотрены факторы, влияющие на доходность токенов DeFi, с использованием линейных регрессионных моделей для анализа метрик, специфичных для протоколов, а также влияния доходности Ethereum. Результаты подтвердили, что метрики протоколов играют важную роль в формировании доходности токенов, хотя значимые факторы различаются в зависимости от протокола. Кроме того, доходность Ethereum существенно влияет на токены, особенно для протоколов, глубоко интегрированных с сетью Ethereum, таких как COMP. Токен CRV, помимо влияния Ethereum, подвержен воздействию внутренних метрик протокола, таких как TVL и вознаграждения. Это свидетельствует о том, что, хотя криптовалюта Ethereum является важным фактором, специфические характеристики и метрики каждого протокола также оказывают значительное влияние на доходность токенов DeFi.

Заключение

В данной работе были проанализированы факторы, влияющие на доходность токенов DeFi, с акцентом как на метрики, специфичные для протоколов, так и на динамику Ethereum. Вначале был проведён обзор существующих исследований и технологий DeFi. Было подчёркнуто, что, несмотря на важность новостей, настроений инвесторов и их влияния на доходность криптовалют и DeFi-токенов, имеется нехватка исследований, посвящённых внутренним метрикам протоколов, данных по которым в открытом доступе мало. Это исследование восполняет этот пробел, анализируя влияние внутренних характеристик протоколов на доходность токенов управления, являющихся одним из видов криптовалют.

Далее было проведено эмпирическое исследование, включающее формулировку гипотез, сбор данных, описание методологии и представление результатов. Данные охватывали период с 1 января 2021 года по 1 февраля 2024 года и были сосредоточены на двух токенах управления: COMP и CRV. Были проанализированы различные метрики протоколов, разделённые на несколько категорий, включая метрики объема торговых операций, показатели финансовой отчётности, данные казначейства, рыночные данные, коэффициенты оценки и альтернативные показатели.

Результаты исследования подчеркивают важность как внутренних характеристик протоколов, так и общих тенденций на криптовалютных рынках в формировании доходности токенов DeFi. Токен COMP, принадлежащий протоколу Compound, является примером тесной интеграции с платформой Ethereum, что приводит к значительной зависимости его доходности от динамики Ethereum. В то же время внутренние метрики, такие как общая заблокированная стоимость (TVL) и объем торгов, также оказывают влияние, но играют менее значимую роль по сравнению с влиянием ETH. CRV, токен децентрализованной биржи Curve, демонстрирует более сбалансированное влияние как внутренних метрик протокола, таких как TVL и вознаграждения пользователей, так и доходностей Ethereum. В отличие от COMP, CRV в большей степени реагирует на изменения в структуре своего протокола, что делает внутренние метрики более весомыми факторами.

Таким образом, исследование показало, что, хотя доходность Ethereum является важным фактором для обоих токенов, COMP в большей степени зависит от внешних

факторов рынка, в то время как CRV более чувствителен к внутренним характеристикам протокола. Это подчеркивает важность индивидуального анализа каждого протокола для точного понимания факторов, влияющих на доходность токенов.

Перспективы дальнейших исследований включают анализ токенов AAVE и RDNT, которые представляют интерес своими уникальными характеристиками. Предполагается, что AAVE, будучи одним из ведущих кредитных протоколов, также будет сильно зависеть от доходности Ethereum, но его инновационные функции, такие как мгновенные кредиты, могут добавить дополнительную сложность в анализ его доходности. RDNT, как кроссчейн-протокол, скорее всего, будет демонстрировать меньшую зависимость от Ethereum и большую от внутренних метрик, таких как TVL и активность пользователей в нескольких сетях. Исследование этих токенов может дать более полное представление о том, как инновационные функции и многосетевые взаимодействия влияют на доходность токенов в экосистемах DeFi.

БЛАГОДАРНОСТИ

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Список литературы

1. Baur D. G., Hong K. H., Lee A. D. Bitcoin: Medium of exchange or speculative assets? // *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*. – 2018. – Vol. 54. – pp. 177-189.
2. Chokor, A., Alfieri, E. Long and short-term impacts of regulation in the cryptocurrency market // *The Quarterly Review of Economics and Finance*. – 2021. – Vol. 81. – pp. 157-173.
3. Chu, J., Chan, S., Zhang, Y. An analysis of the return–volume relationship in decentralised finance (DeFi) // *International Review of Economics & Finance*. – 2023. – Vol. 85. – pp. 236-254.
4. Corbet, S., Goodell, J. W., Günay, S. What drives DeFi prices? Investigating the effects of investor attention // *Finance Research Letters*. – 2022. – Vol. 48. – pp. 102883.
5. El Haddaoui, B., Chiheb, R., Faizi, R., El Afia, A. The Influence of Social Media on Cryptocurrency Price: A Sentiment Analysis Approach // *International Journal of Computing and Digital Systems*. – 2023. – Vol. 13. – No. 1. – pp. 451-459.
6. Goodell J. W., Goutte S. Diversifying equity with cryptocurrencies during COVID-19 // *International Review of Financial Analysis*. – 2021. – Vol. 76. – pp. 101781.
7. Griffith, T., Clancey-Shang, D. Cryptocurrency regulation and market quality // *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*. – 2023. – Vol. 84. – pp. 101744.
8. Kyriazis, N. A. A survey on empirical findings about spillovers in cryptocurrency markets // *Journal of Risk and Financial Management*. – 2019. – Vol. 12. – No. 4. – pp. 170.
9. López-Cabarcos, M. Á., Piñeiro-Chousa, J., Pérez-Pico, A. Bitcoin volatility, stock market and investor sentiment. Are they connected? // *Finance Research Letters*. – 2021. – Vol. 38. – pp. 101399.
10. Makarov, I., Schoar, A. Cryptocurrencies and decentralized finance (DeFi). – National Bureau of Economic Research, 2022. – No. w30006.
11. Narayanan, A., Bonneau, J., Felten, E., Miller, A., Goldfeder, S. Bitcoin and cryptocurrency technologies: a comprehensive introduction. – Princeton University Press, 2016.

12. Schär, F. Decentralized finance: On blockchain-and smart contract-based financial markets // FRB of St. Louis Review. – 2021.
13. Shah, K., Aggarwal, T., Srivastava, G., Ahmad, M. A systematic review of decentralized finance protocols // International Journal of Intelligent Networks. – 2023.
14. Shilov K. D., Zubarev A. V. Evolution of Bitcoin as a financial asset //Finance: Theory and Practice. – 2021. – Vol. 25. – №. 5. – pp. 150-171.
15. Şoiman, F., Dumas, J. G., Jimenez-Garces, S. What drives DeFi market returns? // Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. – 2023. – Vol. 85. – pp. 101786.
16. Wang, X., Chen, X., Zhao, P. The relationship between Bitcoin and stock market // International Journal of Operations Research and Information Systems (IJORIS). – 2020. – Vol. 11. – No. 2. – pp. 22-35.
17. Xu, T. A., Xu, J. A short survey on business models of decentralized finance (DeFi) protocols // International Conference on Financial Cryptography and Data Security. – Cham : Springer International Publishing, 2022. – pp. 197-206.
18. Yousaf, I., Nekhili, R., Gubareva, M. Linkages between DeFi assets and conventional currencies: Evidence from the COVID-19 pandemic // International Review of Financial Analysis. – 2022. – Vol. 81. – pp. 102082.
19. Yousaf, I., Yarovaya, L. Static and dynamic connectedness between NFTs, Defi and other assets: Portfolio implication // Global Finance Journal. – 2022. – Vol. 53. – pp. 100719.

В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ